

*Войтова Л.М., к.с.н.
доцент
кафедра ЦЭиП РГАИС
Нургазина Г.Е., к.э.н.
доцент
кафедра ЦЭиП РГАИС*

Данная статья выполнена в рамках проведения НИР 12-ГЗ-2022

**СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАТОРСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ**

Аннотация. Статья посвящена анализу элементов экосистемы молодежного инноваторства и выделению групп элементов, которые выполняют разные функции по отношению к инновационной деятельности молодежи. Ключевыми элементами экосистемы молодежного инноваторства являются: субъекты управления инновационной деятельностью молодежи, сами молодые инноваторы, инфраструктура инновационной деятельности и связующие коммуникационные процессы.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная экосистема, инновационный процесс, результаты интеллектуальной деятельности.

*Voitova L., candidate of economics
associate professor
Department of Digital Economy and Entrepreneurship
Russian State Academy of Intellectual Property
Nurgazina G., candidate of economics
associate professor
Department of Digital Economy and Entrepreneurship
Russian State Academy of Intellectual Property
Erokhin S., candidate of economics
associate professor*

**CREATION OF THE CONCEPT OF AN ECOSYSTEM OF YOUTH
INNOVATION FOR FORMING AN INTELLECTUAL PROPERTY
MARKET AND DEVELOPING THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF
RUSSIA**

Abstract. The article is devoted to the analysis of the elements of the youth innovation ecosystem and the identification of groups of elements that perform

different functions in relation to the innovative activities of youth. The key elements of the youth innovation ecosystem are: subjects of youth innovation management, young innovators themselves, innovation infrastructure and connecting communication processes.

Key words: innovation activity, ecosystem, innovation process.

Инновационная деятельность включает в себя процессы, направленные на перевод результатов научных исследований или иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт и процесс, используемый в практической деятельности. Инновационная деятельность представляет собой целесообразное изменение, преобразование различных сторон жизнедеятельности человека, в том числе рационализацию производства, обновление его технологической структуры с целью достижения желаемого социального и экономического результата. Молодежь – основная возрастная категория, которая обладает такими важными характеристиками как социальная и предпринимательская активность, инициатива, креативность мышления – все необходимые факторы для инновационного развития экономики. Именно поэтому формирование и развитие экосистемы молодежного инноваторства требует анализа и внимания со стороны субъектов управления инновационным развитием.

Для расширения и развития инновационного предпринимательства с использованием преимуществ интеллектуальной собственности необходима системная поддержка со стороны различных субъектов инновационного процесса, а также активное вовлечение молодежи в инновационную деятельность.

Однако существует целый ряд проблем, препятствующих данному процессу: это низкий осведомленность молодых участников инновационного процесса об институте интеллектуальной собственности и экономических преимуществах, которые получает субъект инновационной деятельности при использовании интеллектуальной собственности в предпринимательской среде, недостаточное количество площадок и информационных каналов для объединения усилий участников инновационного процесса и др.

Решению этих проблем будет способствовать эффективная экосистема молодежной инноватики, которая даст синергетический эффект за счет более активного вовлечения участников в инновационную деятельность, использования методов организации бизнес-процессов в сфере интеллектуальной собственности, использования цифровой среды как коммуникационного канала, наиболее популярного среди молодежи.

Под инновацией понимается положительное, прогрессивное новшество (идея, деятельность, технология или материальный объект, ранее

не применявшийся организационной системой).⁶⁸ В зависимости от способа применения инновации подразделяются на: продуктовые, технологические и управленческие. Сущность инновационной деятельности предполагает последовательную систему действий по разработке новшеств, их внедрению, освоению в производстве, коммерциализации и диффузии.

Для эффективного функционирования экосистемы молодежного инноваторства необходим анализ элементов экосистемы (и их классификация в зависимости от функций данных групп элементов) и анализ связей между данными элементами.

Инновационная экосистема – это прежде всего совокупность взаимодействующих между собой субъектов инновационной деятельности. Элементами данной системы, таким образом, являются сами субъекты, инновационный процесс и результаты интеллектуальной деятельности, среда, которая обеспечивает процесс создания инноваций (инфраструктура инновационной экосистемы) и связи между субъектами инновационной деятельности. Такие связи или коммуникации, как процесс обмена информацией в ходе инновационной деятельности, являются необходимым условием эффективного функционирования инновационной экосистемы.

С точки зрения жизненного цикла инновации необходимы субъекты, генерирующие идею, обладающие инновационным мышлением.

Инновационное сознание предполагает познание функционирования и развития социальных и экономических процессов, а инновационное мышление связано с деятельностью людей в формате социально экономической практики.⁶⁹

Также экосистема молодежной инноватики, должна включать в себя субъектов целеполагания инновационной деятельности. **К первой группе** элементов экосистемы инновационной деятельности молодежи следует отнести **субъектов инновационной деятельности**, которые осуществляют целеполагание, организацию, контроль – т.е управление инновационной деятельностью по отношению к молодым инноваторам – это такие субъекты сферы бизнеса, образования и науки, государства (институты и организации) как: органы власти, органы управления в организациях и ВУЗах, образовательные организации (ВУЗы, школы), организации системы дополнительного образования, научные учреждения, ассоциации и общественные организации и др.

Ко второй группе субъектов инновационной деятельности относятся сами **инноваторы** – школьники, студенты, молодые сотрудники организаций, команды, коллективы технопарков, научно-

⁶⁸ Управление инновациями : учебник для бакалавров / В. П. Баранчев, Н. П. Мас ленникова, В. М. Мишин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 711 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

⁶⁹ Дворянов С. В. Инновации в современных условиях: прагматизм или творчество / С. В. Дворянов // XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург, 17-19 ноября 2016 г. : сборник докладов. — Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2016. — Ч. 2.— С. 245-252.

исследовательские коллективы, представители научной среды. Иногда молодые инноваторы могут выступать в качестве субъектов инновационной деятельности, если они занимаются целеполаганием и планированием инновационной деятельности (например, собственные стартапы), или самоинициированные научные работы и исследования.

Третьей группой элементов, входящих в состав экосистемы молодежной инноватики, относятся **связующие процессы**. В первую очередь, коммуникационные, которые обеспечивают обмен информацией между всеми элементами экосистемы и охватывают все виды коммуникационных потоков внутри экосистемы: горизонтальные, вертикальные нисходящие и вертикальные восходящие. Элементами информационной поддержки молодежной инновационной деятельности должны быть информационные центры, банки данных и знаний, системы связи, центры управления информационными потоками, программные средства, технологии сбора, хранения и обработки информации.

Информационная инфраструктура экосистемы молодежной инноватики должна быть представлена функциональными, отраслевыми, пространственными, организационно-управленческими и социальными связями и включать в себя:

1. Уровни и субъекты информационной поддержки
2. Цели информационной поддержки (анализ элементов коммуникационного процесса внутри экосистемы молодежного инноваторства)
3. Направления поддержки по направлениям коммуникативных потоков внутри экосистемы молодежного инноваторства.
4. Инструменты информационной поддержки: информационные площадки, форумы, конференции, образовательные программы, мастер-классы, наставничество, сайты, содержащие сведения о стратегиях, планах, проектах, участниках, источниках инвестирования инновационной деятельности и др.

Четвертой группой элементов экосистемы молодежной инноватики является **инфраструктура инновационной деятельности молодежи**. Это молодежное предпринимательство, молодежные лаборатории, инженерные школы, малые инновационные предприятия, субъекты инвестиционной деятельности молодежных инноваций, молодежные гранты и пр. Так, за 2022 г. доля молодых ученых, получивших грантовую поддержку Российского научного фонда (РНФ), составила более 70% от общего числа ученых-получателей грантов РНФ; фонд оказал поддержку порядка 38 тыс. молодых исследователей (данные сайта Министерства науки и образования Российской Федерации).

Становление и развитие молодежного инновационного предпринимательства – актуальная задача формирования

предпринимательской экосистемы⁷⁰. Молодежная предпринимательская инициатива оказывает положительное воздействие на рынок труда, способствуя снижению напряженности в этой области. Кроме того, она является фактором развития малого и среднего бизнеса, что в свою очередь содействует экономическому росту и привлекательности инвестиций на территории. В рамках данной инициативы молодые люди приобретают возможность не только приумножить свой доход, но и реализовать свой потенциал и быть самостоятельными в принятии решений относительно новых бизнес-задач. Однако развитие такой инновационной предпринимательской активности требует комплексного подхода к решению задач⁷¹.

Многие элементы инфраструктуры экосистемы молодежного инноваторства в настоящее время уже сформированы и продолжают развиваться. Правительство по поручению президента создает удобную и современную инфраструктуру для учебы, работы, спорта и развлечений. К 2030 году в РФ будет 25 современных кампусов мирового уровня. Восемь из них – в Томске, в Москве, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Уфе, в Калининграде – уже строятся. В ближайшем будущем будут запущены еще девять – в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, Хабаровске, Южно-Сахалинске, а также на федеральной территории «Сириус».

На данный момент в России в сфере исследований и разработок задействовано, по разным оценкам, от 350 тысяч до 400 тысяч человек. Причем ключевое звено – это ученые младше 39 лет. Их более 44%. То есть за последние два десятилетия доля молодежи выросла практически вдвое, и сегодня российская наука – одна из самых молодых в мире (из интервью с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко, сайт Министерства науки и образования Российской Федерации).

К современным инфраструктурным элементам экосистемы молодежной инноватики в РФ относятся 740 молодежных лабораторий, (к следующему 2024 году их планируется 900 по данным сайта Информационного агентства Регнум).

Значительное внимание уделяется молодежным стартапам – для них создан реестр получателей поддержки инновационной деятельности. Он нужен, чтобы молодым предпринимателям было проще подавать заявки на государственную помощь и быстрее ее получать. В настоящий момент

⁷⁰ Stephan U. Institutions and social entrepreneurship: the role of institutional voids, institutional support, and institutional configurations [Text] / U. Stephan, L. Uhlaner, C. Straide // Journal of International Business Studies. - 2015. - № 46 (3). - Pp. 308-331.

⁷¹ Вотчель Л.М., Викулина В.В. Инновационный потенциал трансформации кономики // Корпоративная кономика. – 2022. - № 1 (29). – С. 42 – 48.

собраны данные об 11 тыс. таких компаний и поддержку уже предоставили почти 1 тыс. предприятий.

В рамках Десятилетия науки и технологий был обновлен перечень направлений подготовки по среднему профессиональному образованию. В рамках «Профессионалитета» открыт 71 образовательно-производственный кластер. Там уже обучается более 150 тысяч ребят.

Началось создание передовых инженерных школ на базе 30 вузов, чтобы студенты, аспиранты и школьники могли принять участие в решении задач на предприятиях.

Кроме того, в России развивается программа академического лидерства «Приоритет-2030». В нее включены более 120 высших учебных заведений. В прошлом году предусмотрено порядка 30 млрд рублей на создание там студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов (данные сайта Министерства науки и образования Российской Федерации).

Для поддержки сектора малого и среднего бизнеса в Российской Федерации предпринимаются различные меры, включающие смягчение административной нагрузки на предпринимателей, развитие программ льготного кредитования и субсидирования, расширение доступа к государственным закупкам, развитие импортозамещения и технологической автономности, предоставление экспертного консультирования, а также разработку цифровых сервисов [18].

Также существует цифровая платформа "МСП. РФ", которая предлагает бесплатный сервис "Конструктор документов" и информационные материалы о мерах государственной поддержки МСП. С помощью создания цифрового профиля на портале "Госуслуги", предприниматели могут воспользоваться сервисом цифровой платформы, который помогает подобрать федеральные и региональные программы поддержки и услуги, учитывая особенности их компании [19]. В ОАО «РЖД» действует «Единое окно инноваций», обеспечивающее прием инновационных предложений и их последующее рассмотрение специалистами ОАО «РЖД» как от физических, так и от юридических лиц различных организационно-правовых форм [20, с. 4].

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в РФ происходят существенные позитивные изменения в формировании и качественном развитии экосистемы молодежного инноваторства, что позволит молодым инноваторам и предпринимателям внести вклад в развитие инновационного бизнеса, который может быть основным условием в решении глобальных социально-экономических проблем.

Использованные источники:

1. Управление инновациями: учебник для бакалавров / В. П. Баранчев, Н. П. Мас ленникова, В. М. Мишин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 711 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс.

2. Дворянов С. В. Инновации в современных условиях: прагматизм или творчество / С. В. Дворянов // XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург, 17-19 ноября 2016 г.: сборник докладов. — Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2016. — Ч. 2.— С. 245-252.
3. Lang N., Szczepanski von K. and Wurzer C. The Emerging Art of Ecosystem Management. Boston Consulting Group, Hendersen Institute. 20.01.2019. [Электронный ресурс]. URL: http://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Emerging-Art-of-Ecosystem-Management-Jan-2019-rev_tcm27-212792.pdf
4. Джеймс Мур - Хищники и Жертвы. Новая экология конкуренции. Император.04.09.2021 [Электронный ресурс] URL: <https://impsa.ru/presscenter/business-ecosystem/dzheyms-mur-khishchniki-i-zhertvy-novaya-ekologiya-konkurentsii/>
5. Бизнес экосистема бренда. Восточный продавец [Электронный ресурс] URL:<https://turgunov.ru/business-ecosystem-brand>
6. Экосистема Сбербанка (SberX). Tadviser. [Электронный ресурс] URL:[https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экосистема_Сбербанка_\(SberX\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экосистема_Сбербанка_(SberX)).
7. Архитектура экосистем. Хабр. 15.12.2020. [Электронный ресурс] URL: <https://habr.com/ru/company/nspk/blog/532462/>
8. Jacobides M., Carmelo C. and Annabelle Gawer // Strategic Management Journal. — 2018. — № 8. — С. 2255-2276.
9. Сибирская Е.В., Строева О.А., Мартов С.н. О разработке информационной инфраструктуры инновационной деятельности малых предприятий // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 1. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=8246> (дата обращения: 08.12.2023).
10. Stephan U. Institutions and social entrepreneurship: the role of institutional voids, institutional support, and institutional configurations [Text] / U. Stephan, L. Uhlaner, C. Straide // Journal of International Business Studies. - 2015. - No. 46 (3). -Pp. 308-331.
11. Vatchel L.M., Vikulina V.V. Innovative potential for economic transformation // Corporate Economics. — 2022. - No. 1 (29). — P. 42 – 48.
12. Slavnetskova L.V., Chernova O.V. Forms and methods of state support for innovative youth entrepreneurship // Current problems of economics and management. — 2015. - No. 3 (7). — P.55-59
13. Развитие сферы интеллектуальной собственности в свете «Основных направлений деятельности Правительства РФ до 2024 г.» // [Электронный ресурс] URL:

https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/Ivliev_PS_3_2019.pdf(дата обращения 25.03.2023)

14. Соколов М.С., Морозов И.В., Перегудова Е.Ю. Формирование системы индикаторов для оценки развития молодежного инновационного предпринимательства в условиях цифровизации российской экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т.12. - № 1. – С. 133 – 148.

15. Фонд содействия инновациям: к успеху вместе с фондом //Фонд содействия инновациям // [Электронный ресурс] URL: https://fasie.ru/upload/FASIE_Digest-2.pdf (дата обращения 25.03.2023).

16. Российская наука будущего создается в 740 молодежных лабораториях [Электронный ресурс] URL: <https://regnum.ru/news/3795225> (дата обращения 13.12.2023).

17. Отобрана 1000 студентов, которые получают 1 млн рублей на реализацию стартапов. Сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. // [Электронный ресурс] URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/60263/>(дата обращения 13.12.2023)

18. Акселератор Спринт: [сайт]. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://sprint.iidf.ru/> (дата обращения: 15.09.2023).

19. Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. № 12 от 21 марта 2022 г. Ст. 180

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения» // Собрание законодательства Российской Федерации. № 27 от 5 июля 2021 г. (Часть III). Ст. 5413